

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ПОДБОР В КАРАКУЛЕВОДСТВЕ

Рузимурадов Раббимкул Райимкулович

доцент кафедры «Пастбищного животноводства, каракулеводства, пчеловодства и шелководства», Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

Аннотация: В статье приведены результаты исследований по изучению разновозрастного подбора в каракулеводстве. При селекции животных и воспроизводстве их обязательно надо учитывать возраст животных и при составлении плана случки обязательно надо учесть этот критерий, что позволит повысить продуктивность животных и получить жизнеспособное потомство.

Ключевые слова: овцы, матка, ягненок, возраст, живая масса, индексы телосложения.

В овцеводстве возраст животных имеет важное значение. Подбор наряду с отбором является важным элементом племенной работы. Качество потомства в значительной степени зависит от возраста животных. Влияние возраста на признаки можно объяснить следующими факторами. В живом организме в течение его жизни происходят сложные качественные изменения. Молодые животные имеют меньшую живую массу и неустановившуюся наследственность. Поэтому они слабее передают свои признаки потомству. Животные, достигшие полного физиологического развития, обладают более устойчивой наследственностью. Чтобы получить полноценное потомство от животных всех возрастов при подборе необходимо соблюдать следующие основные правила:

1. Закреплять за молодыми матками производителей старших возрастов.
2. К маткам среднего возраста подбирать производителей молодых, средних и старших возрастов.
3. К маткам старшего возраста производителей средних и молодых возрастов.

Разновозрастной состав овец в отаре не может в равной степени обеспечивать производство высококачественной продукции. Разновозрастной состав овец затрудняет оборот стада и тем самым препятствует разработке перспективного плана хозяйства. [1].

Возрастной подбор не исключает ни одного мероприятия в каракулеводстве. Оно является дополнительным мероприятием и не требует никаких материальных затрат. Спаривание между собой животных старших возрастов и молодых еще неокрепших животных с животными старого возраста не улучшает качество потомства, а наоборот способствует его снижению. Он рекомендует баранам в возрасте 1,5 лет, отобраным по продуктивности, конституции и происхождению для проверки их по качеству потомства использовать в основном на матках крепкой конституции, одно качественных по смушку в возрасте 2,5-3,5 лет и ограниченно на матках 4,5 лет. Бараны в возрасте 2,5 лет, проверенные по качеству потомства и получившие положительную оценку использовать в максимальной степени на всех возрастных группах маток. Баранов в возрасте 3,5 лет, также проверенных по качеству потомства и получившие положительную оценку широко использовать на матках 1,5-2,5-3,5 лет и выборочно на матках 4,5 лет назначенного типа, класса и конституции. Баранов в возрасте 4,5 лет и ниже качества, чем бараны 2,5 и 3,5 летнего возраста использовать на матках 3,5 лет назначенного типа, класса и конституции. Баранов в возрасте 5,5 лет и старше выдающегося качества использовать на матках 3,5 лет назначенного типа, класса и конституции. [1].

Возрастной подбор оказывает большое влияние на качество потомства, на степень выраженности отдельных свойств, их комплекс. В этот комплекс включается размер завитка, характер волоса, его блеск, классность, сортность каракуля и тип суровых ягнят. [1].

Мы в наших опытах использовали следующие виды возрастного подбора: 1-вариант (баранов производителей в возрасте 1,5 лет спаривали с матками 1,5 лет); 2-вариант (баранов-производителей в возрасте 2,5 лет спаривали с матками 2,5 лет); 3-вариант (баранов – производителей 2,5 лет спаривали с матками 4,5 лет); 4-вариант (баранов-производителей 3,5 лет спаривали с матками 3,5 лет); 5-вариант (баранов-производителей 4,5 лет спаривали с матками 4,5 лет). Отобраные матки для опыта были аналогичными по живой массе. В наших опытах мы поставили перед собой изучить рост и развитие потомства, полученных от спаривания животных разных возрастов.

Живая масса. Живая масса имеет важное селекционное и хозяйственное значение. От живой массы животных зависит продуктивность и здоровье животного. Результаты наших исследований по изучению динамики живой массы ярок от разновозрастного подбора приведены в нижеследующей таблице:

Таблица 1

Динамика живой массы ярок от разновозрастного подбора, кг

Группы	n	Живая масса, кг	Общий
--------	---	-----------------	-------

♂ x ♀		При рождении	При отбивке	прирост (кг)
Ягнята черной окраски				
1,5 x 1,5	30	3,97±0,01	24,47±0,13	20,50
2,5 x 2,5	30	4,32±0,03	25,80±0,13	21,48
2,5 x 4,5	30	4,39±0,02	27,43±0,13	23,04
3,5 x 3,5	30	4,45 ±0,02	27,23±0,14	22,78
4,5 x 4,5	30	4,37±0,04	27,07±0,13	22,70
Ягнята суровой окраски				
1,5 x 1,5	30	3,86±0,02	23,90±0,13	20,04
2,5 x 2,5	30	4,28±0,05	24,70±0,18	20,42
2,5 x 4,5	30	4,27±0,04	26,77±0,16	22,50
3,5 x 3,5	30	4,42±0,05	26,27±0,13	21,85
4,5 x 4,5	30	4,09±0,03	26,13±0,14	22,04

Как показывает результаты исследования, наибольшее число крупных ягнят получено от родителей старших возрастов. Так, при спаривании овцематок и баранов черной окраски 1,5 летнего возраста живая масса ярок при рождении составило 3,97±0,01 кг, а при отбивке 24,47±0,13 кг. Самая большая живая масса ярок отмечено при спаривании животных 2,5 летнего и 4,5 летнего возраста. Оно составила соответственно 4,39±0,02 и 27,43±0,13 кг. Аналогичные данные получены и по группе суровых овец, где оно составила соответственно 3,86±0,02 и 23,90±0,13 кг и 4,27±0,04 и 26,77±0,16 кг.

При спаривании молодых животных между собой наблюдается уменьшение живой массы потомства. Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что применяя возрастной подбор можно добиться увеличения выхода крупных ягнят.

Промеры тела и индексы телосложения. Об интенсивности роста и развития животного можно судить по промерам тела. Результаты наших исследований по изучению промеров тела ягнят полученных от разновозрастного подбора приведены в приложении № :

Как показывают результаты исследования при рождении потомство животных молодых возрастов спаренных между собой (1,5 и 1,5 и 2,5 и 2,5) практически по всем параметрам уступали животным старших возрастов. Однако, при спаривании молодых животных со старшими животными проглядывается обратная картина. При отбивке, хотя в разнице в промерах тела ягнят сокращается, но разница сохраняется.

При рождении ягнята, полученные от спаривания животных 1,5 летнего и 2,5 летнего возраста между собой по всем параметрам промеров тела уступали ягням полученные от спаривания животных старших возрастов. Аналогичные результаты получены и по группе ягнят суровой окраски.

Наиболее полное представление о развитии отдельных частей тела дают индексы телосложения животных.

Таблица 2

Индексы телосложения промеров тела ярок от разновозрастного подбора при рождении, см

Группы ♂ x ♀	n	Растянутасть	Сбитость	Массивность	Переросл ость	Костист ость
Ягнята черной окраски						
1,5 x 1,5	30	91,14	110,89	100,98	102,89	14,95
2,5 x 2,5	30	91,25	115,07	105,01	102,85	15,83
2,5 x 4,5	30	89,72	116,95	104,93	102,68	14,83
3,5 x 3,5	30	90,77	117,45	106,61	102,89	14,95
4,5 x 4,5	30	88,27	117,89	104,06	102,57	15,00
Ягнята суровой окраски						
1,5 x 1,5	30	92,73	109,13	101,20	103,07	14,73
2,5 x 2,5	30	91,68	110,14	100,98	102,81	15,31
2,5 x 4,5	30	93,53	114,74	107,32	102,87	14,65
3,5 x 3,5	30	93,34	115,30	107,63	102,97	15,26
4,5 x 4,5	30	89,96	114,71	103,20	102,87	15,02

Как показывают результаты исследования, при рождении потомство животных черной окраски спаренных между собой в молодом возрасте (1,5 x 1,5 и 2,5 x 2,5) отличались лишь растянутастью (91,14 и 91,25 %), а по другим показателям уступали животным старших возрастов. Аналогичная картина отмечена и по группе овец суровой окраски. Это же различие сохраняется и при отбивке.

Таблица 3

Индексы телосложения промеров тела ярок от разновозрастного подбора при отбивке, см

Группы ♂ x ♀	n	Растянутасть	Сбитость	Массивность	Переросл- лость	Костистость
Ягнята черной окраски						
1,5 x 1,5	30	115,90	102,12	118,36	103,38	13,16
2,5 x 2,5	30	112,87	103,75	117,11	103,82	13,06
2,5 x 4,5	30	113,55	104,62	118,80	103,36	12,87
3,5 x 3,5	30	113,08	104,30	117,96	103,27	12,62
4,5 x 4,5	30	112,87	105,36	118,92	103,70	13,09
Ягнята суровой окраски						
1,5 x 1,5	30	116,61	102,49	119,52	103,36	13,12
2,5 x 2,5	30	114,27	103,39	118,15	103,51	13,08
2,5 x 4,5	30	112,90	105,48	119,10	103,14	12,56

3,5 x 3,5	30	114,14	104,94	119,78	103,42	12,44
4,5 x 4,5	30	111,21	106,53	118,48	103,19	12,40

Сделая краткое резюме можно сказать, что при селекции животных и воспроизводстве их обязательно надо учитывать возраст животных и при составлении плана случки обязательно надо учесть этот критерий, что позволить повысить продуктивность животных и получить жизнеспособное потомство.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Пospelов С.П. Возраст животных и качество потомства. Алма-Ата, «Кайнар» 1975.- 35 с.
2. Рузимурадов Р.Р. Интенсификация воспроизводства каракульских овец. Самарканд, 2021.- 210 с.
3. Ibragimjanovich, T. I., Komiljon o'g'li, O. D., & Raxmatjon o'g'li, X. D. (2023). YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA TARIXIY, MA'NAVIY VA MADANIY MEROSIMIZNING O'RNI VA ROLI. Scientific Impulse, 1(9), 1425-1427.
4. Ibragimjanovich, T. I., Komiljon o'g'li, O. D., & Raxmatjon o'g'li, X. D. (2023). YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA TARIXIY, MA'NAVIY VA MADANIY MEROSIMIZNING O'RNI VA ROLI. Scientific Impulse, 1(9), 1425-1427.
5. Ibragimjanovich, T. I., & Kurbanbay o'g'li, X. J. (2023). YOSHLARGA HARBIY-VATANPARVARLIK TARBIYASINI SINGDIRISH. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(4), 1209-1213.
6. Hamrayeva, O. F., & Yo'ldasheva, F. R. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASIDA EKOLOGIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISH. YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 37-40.
7. Hamrayeva, O. F., & Boltaboyev, N. (2023). TA'LIM JARAYONLARIDA O'QUVCHILARDA KOMUNIKATIV KOMPITENTLIKNI TAKOMILLASHTRISH. YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 41-45.
8. Juraali o'g'li, F. N. (2023). ABDURAHMON JOMINING TALIMIY AXLOQIY QARASHLARI. YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 48-53.